

III ERCA

III ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Produção Agropecuária Sustentável, Inovação Tecnológica e Segurança Alimentar
26 e 27 de março de 2026

MINERALOGIA DAS FRAÇÕES AREIA, SILTE E ARGILA EM PLINTOSSOLOS: UMA REVISÃO

Manoel Fábio da Rocha¹

¹Doutorando em Agronomia – Universidade Estadual de Maringá, pg55662@uem.br

DOI: 10.5281/zenodo.19597274

Introdução: O solo é um sistema tridimensional, dinâmico e que exerce várias funções aos seres vivos, tendo o Brasil atualmente 13 classes de solos classificadas, sendo uma delas o Plintossolo, que são achados geralmente nas bordas de platôs e áreas ligeiramente dissecadas de chapadas e chapadões das regiões Norte, central do Brasil, do Maranhão e Piauí, apresentando preponderantemente formação de plintita, combinada ao horizonte diagnóstico plíntico, litoplíntico ou concrecionário, com ou sem formação de Petroplintita que podem dificultar ou mesmo impedir as produções agrícolas. **Objetivo:** Identificar quais minerais ocorrem nas frações areia, silte e argila dos Plintossolos predizendo se estes podem influenciar negativamente na produção agrícola destes solos. **Metodologia:** Realizou-se um levantamento dos trabalhos científicos publicados nos últimos 30 anos (1994-2024) dos principais minerais que ocorrem nas frações areia, silte e argila dos Plintossolos a partir de busca em cinco bases de dados Science Direct, Web of Science (WOS), Scielo, Google Scholar e Portal de Periódicos CAPES, utilizando os termos “*Minerals present in the sand fraction of Plinthosols*”, “*Minerals present in the silt fraction of Plinthosols*” e “*Minerals present in the clay fraction of Plinthosols*”, em artigos científicos, livros e capítulos de livros. O software utilizado foi o VOSwire. **Resultados:** Na fração areia, houve predomínio do óxido de silício quartzo, óxido de ferro hematita e hidróxido de alumínio gibbsita; na fração silte houve predomínio de quartzo e na fração argila houve predomínio do argilomineral filossilicatado 1:1 caulinita, quartzo, gibbsita, hematita e o oxihidróxido de ferro goethita. Em relação a quantidade dos trabalhos encontrados 81% estavam relacionados a fração areia, 10% relacionados a fração argila e 9% relacionados a fração silte. **Conclusão:** A predominância de quartzo nas três frações indica falta de reserva mineral, que se somada a presença de plintita e/ou petroplintita, em alguns destes Plintossolos, podem diminuir muito a produção e a produtividade agrícola nestes solos, necessitando de um manejo agrícola adequado a exemplo da adubação orgânica, calagem e gessagem.

Palavras-chave: Petroplintita, Plintita, Produtividade, SiBCS.